

TUPROQ ZAMONAVIY EKOLOGIK STRATEGIYASINING ASOSI

Raximov S.Sh.¹, Tinibekov M.X.²

^{1,2}Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614261>

Annotatsiya. Tuproq ekotizimda muhim hayotiy funksiyalarni bajaradi. Tuproq fizik, fizik-kimyoviy va kimyoviy xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar yashash muhiti, oziq moddalar va energiya manbai, mineral va organik moddalar, mikroorganizmlar, fermentlar va suvning sorbsiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, tuproq axborot, yordamchi, sanitariya va boshqa funksiyalarni bajaradi. Degradatsiyaga uchragan va unumdorligi pasaygan tuproqlar ekologik funksiyalarni bajarmaydi. Shu munosabat bilan, maqolada tuproqni himoya qilish tizimiga ko'p darajali yondashuv tahlil qilinadi. Tahlil natijalari tabiiy muhitning umumiy barqarorligini ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tuproq, ekologiya, tabiat muhofazasi, bioxilmaxillik, tuproqni asrash, tuproq unumdorligi.

Аннотация. Почва выполняет важнейшие функции в экосистеме. Почва имеет физические, физико-химические, химические свойства. Эти свойства выражаются в виде среды обитания, источника элементов питания и энергии, как сорбции минеральных и органических веществ, микроорганизмов, ферментов, воды. Кроме этого почва выполняет информационные, поддерживающие, санитарные и другие функции. Подверженные деградации со снижением плодородия почва не будет выполнять экологические функции. В связи с этим в статье анализируется разноуровневый подход к системе охраны почв. Результаты анализа могут быть использованы для обеспечения общей устойчивости природной среды.

Ключевые слова: почва, экология, охрана природы, биоразнообразие, охрана почвы, плодородие почв.

Abstract. Soil performs essential functions in the ecosystem. It possesses physical, physicochemical, and chemical properties. These properties manifest as a habitat, a source of nutrients and energy, and as the medium for the sorption of mineral and organic substances, microorganisms, enzymes, and water. In addition, soil carries out informational, supportive, sanitary, and other functions. Degraded soils with reduced fertility are unable to fulfill ecological functions. In this regard, the article analyzes a multi-level approach to the soil protection system. The results of the analysis can be used to ensure the overall sustainability of the natural environment.

Key words: soil, ecology, nature conservation, biodiversity, soil protection, soil fertility.

Ma'lumki, global iqlim sharoiti ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bunday muammolardan biri tuproq holati bilan bog'liq muammo hisoblanadi. Turli xalqaro forumlarda olimlar sayyoramizning tuproq qatlami yomonlashayotgani haqida, bu yerning qo'shni biogeosfera qobiqlari - atmosfera, gidrosfera, litosfera, biosfera va ijtimoiy-sferaga ham ta'sir qilishi haqida gapirishmoqda.

Bugungi kunda tuproq biosferaning barcha tarkibiy darajalarida ajralmas va qayta tiklanmaydigan, hayotni qo‘llab-quvvatlovchi komponent sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, tuproq muhim ekologik rolni bajaradi, atrof-muhit omillari va ekologik muhitni o‘zgartiradi. Shu munosabat bilan tuproqshunoslikda yangi yo‘nalish - tuproqlarning ekologik funksiyalarini o‘rganish boshlandi [1]. Tuproqning ushbu muhim xususiyatlarini bilish va ko‘rib chiqish nafaqat tuproq va uning qatlamini saqlab qolish, balki, tabiiy resurslarni saqlashni tashkil qilishda juda muhim hisoblanadi. Biroq, jamoatchilik, ekspertlar va olimlar hali ham eng muhim funksiyani – atrof-muhitni tuproq va umuman tuproq qoplaminin ahamiyati va rolini yetarli darajada tushunish va yetarli darajada baholash malakasiga ega emaslar, chunki bu muammo haqida yetarli bilim shakllanmagan. [2]

Tuproqning ekologik funksiyasi. Zamonaviy tuproqshunoslik tuproqni quruqlikdagi yerlarda hayotni ko‘paytirishning siklik xususiyatini ta‘minlaydigan ko‘p funksiyali tabiiy tizim deb hisoblaydi. Tuproq qoplaminin biosfera va inson hayotidagi o‘rni faqat qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining asosiy vositasi sifatida oziq-ovqat ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi (tuproqning mahsuldorlik funksiyasi). Tuproq yerning barcha sirt qobiqlari – litosfera, atmosfera, gidrosfera va biosferada, umuman olganda, biosfera va insoniyat farovonligini ta‘minlashda muhim o‘ringa ega. Tuproq qoplami yer geosferalarining barcha tarkibiy qismlari - litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferani bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblanadi [7]. Tuproq tirik organizmlar (o‘simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar) bilan birgalikda yer yuzida, suv omborlarida va atmosferaning sirt qatlamida sodir bo‘ladigan ko‘plab jarayonlarni tartibga soluvchi murakkab ekologik tizimlarni (ekotizimlarni) hosil qiladi.

Biosferada tuproq va tuproq qoplami tomonidan bajariladigan ekologik funksiyalarning ikkita asosiy toifasi mavjud: global va biogeotsenotik (eko-tizimli).

Tuproqning global ekologik funksiyasi. Tuproqning global ekologik funksiyasi shundan iboratki, tuproq quruqlikdagi yer osti va yer usti suvlarining shakllanishi va tarkibiga, yer atmosfera havosining tarkibi va rejimiga, litosferaning yuqori qatlamlarining ob-havo jarayonlariga, shuningdek, eng muhim umumiy biosfera jarayonlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tuproqning eng muhim global funksiyalari qatoriga uning gidrosferada, atmosferada, litosferada va umumiy biosferada o‘rni hisoblanadi [7].

Tuproqning gidrosferada tutgan funksiyasining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: atmosfera yog‘inlarining tuproq ustunidan o‘tib, tuproq orqali sizot, yer osti suvlariga aylanishi; suvning o‘tkazuvchanlik va ushlab turish qobiliyatlari sababli tuproqning daryo oqimi va suv muvozanatini shakllantirishdagi ishtiroki; har xil landshaftlardan oqib kelib suv omborlarining bioxususiyatlariga ta‘siri; sorbsion xususiyati sababli ortiqcha o‘g‘itlar, pestitsidlar va boshqa ifloslantiruvchilardan himoyalash xususiyati [5].

Bundan tashqari tuproq gazlar almashinuvida ishtirok etib, atmosferaga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Gaz almashinuvi natijasida atmosfera gazi tarkibining shakllanishi va evolyusiyasida ishtirok etadi. Quyosh nurlari tuproqqa singadi va aks etadi. Bug‘lanish va kondensatsiya tufayli atmosfera namligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Qattiq moddalar va mikroorganizmlarni havo konvertiga yetkazib beradi. Atmosfera va tuproqning gaz rejimini tartibga soladi. Issiqxona gazlarini yetkazib beradi (karbonat angidrid, metan, azot oksidi va boshqalar.).

Shu bilan birga, havodagi CO₂ konsentratsiyasi 20-28% ga, metan - 100% ga oshdi. Atmosfera haroratining ko‘tarilishi va iqlim isishining ko‘plab sabablari (tabiiy va texnogen) orasida issiqxona gazlari konsentratsiyasining oshishi asosiy hisoblanadi. Ma‘lumki atmosferaga

asosiy issiqxona gazi bo'lgan CO₂ emissiyasining taxminan 80% tuproq organizmlari, o'simliklar nafas olishi va tuproq organik moddalarining minerallasuvi natijasida tuproqdan kelib chiqadi.

Bu jarayonlar yerdan noratsional foydalanish, tuproq chirindi minerallasuvini tezlashtirish, tabiiy landshaftlarni o'zlashtirish va CO₂ ning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan o'rmonlarni kesish natijasida kuchayadi. Atmosfera haroratining va shunga mos ravishda tuproqning ko'tarilishi, o'z navbatida, tuproq chirindi minerallasuvini tezlashtirishga yordam beradi

Atmosferaning 1 °C ga isishi 30 trillion kg tuproq uglerodining chiqishiga olib keladi. Bu tuproq unumdorligining keskin tushib ketishiga sabab bo'ladi.

Tuproq litosfera funksiyasini bajarib, yer yuzasining himoya qatlami (teri rovida) vazifasini bajaradi. Tuproq va o'simlik qoplami litosfera yuzasini suv bilan yuvilib, eroziyaga uchrashining oldini oladi [3]

Tuproq umumiy biosferada hayot muhiti, quyosh energiyasining akkumulyatori biologik va geologik jarayonlarning bog'lovchi bo'g'ini, yer yuzasining himoya membranasini sifatida quruqlik organizmlari uchun materiya va energiya manbai sifatida ishlaydi.

Tuproq haqiqatan ham qattiq, suyuq va gazsimon fazalardan tashkil topgan, hayvonlar, o'simliklar va mikroorganizmlarning turli xil turlari va shakllarining yashashi uchun qulay bo'lgan mutlaqo noyob muhit bo'lib, unda yer shari tirik moddalarining asosiy qismi to'plangan. Sayyoramizdagi mavjud hayvonlarning 93%i, o'simliklarning 92%i quruqlikda yashaydi. Yer biomassasining 99,87%i quruqlikda, okeanlar juda katta bo'lishiga qaramasdan unda biomassaning atigi 0,13% joylashgan [7].

Tuproqda odamlarning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojining massasining 95-97% dan ortig'i yetishtiriladi. Tuproq mikroorganizmlar bilan to'yingan. Bir gramm unumdor tuproqda o'nlab milliard mikroorganizm hujayralari mavjud bo'lib, ularning umumiy massasi gektariga 60-65 tonnaga yetishi mumkin. Tuproq umurtqasiz hayvonlar va oddiy bir hujayrali mavjudotlarning asosiy yashash joyidir. Tuproq hayot bilan eng to'yingan yashash joyi bo'lganligi sababli, tuproq va ularning xilma-xilligini saqlamasdan turib, Yerdagi biologik xilma-xillikni saqlab bo'lmaydi [2].

Tuproqlarning biogeotsenotik ekologik funksiyalari. Tuproq biogeotsenozlarning (er usti ekotizimlarining) muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularda tirik organizmlar evolyusiyasi va quruqlik ekotizimlarining biomahsuldorligi omili sifatida tuproq qoplaminin sayyoraviy ahamiyatidan kelib chiqadigan biogeotsenotik funksiyalarni bajaradi [4].

Bunday holda, biogeotsenoz darajasidagi tuproqning integral funksiyasi uning biomahsuldorligining kattaligi, maydon birligiga to'g'ri keladigan tirik moddaning massasi bo'lib, u organizmlarning yashash sharoitlari bilan belgilanadi, agroekotizimlarda tuproq unumdorligi sifatida aniqlanadi.

Tuproqning quyidagi funksiyalari biogeotsenozning tarkibiy qismi sifatida ajralib turadi, ularni nazorat qiluvchi xususiyatlariga ko'ra bir necha guruhlarga birlashtiriladi - fizik, fizik-kimyoviy va kimyoviy [6].

Tuproqning fizik xossalari, ayniqsa strukturaviy-agregat va granulometrik tarkibi bilan belgilanadigan eng muhim ekologik funksiyasi tuproqning o'simliklarni suv bilan ta'minlashda ishtirok etishidir. Atmosfera yog'inlarini ushlab turish, saqlash va o'simliklarga yetkazish tuproqning suv-fizik xususiyatlari - suv o'tkazuvchanligi, namlik sig'imi, suvni ushlab turish qobiliyati tufayli erishiladi. Ekotizimlarning suv va issiqlik rejimlari ham tuproq va atmosfera o'rtasidagi issiqlik va suv almashinuvi orqali tuproq tomonidan faol tartibga solinadi.

Tuproqning kimyoviy xossalari bilan belgilanadigan asosiy vazifalaridan yana biri uning o‘simliklar va tuproq organizmlari uchun oziq moddalar va energiya yetkazib berishi hisoblanadi. Tuproqning bu funksiyasi nihoyatda muhimdir, chunki biogeotsenozda biologik mahsulotlarni yaratishda va qishloq xo‘jaligi ekinlarini yig‘ib olishda ozuqa moddalari hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Tuproq bir qator biokimyoviy jarayonlarni rag‘batlantiruvchi vazifani ham bajaradi. Uning tarkibida o‘simlik metabolizmi uchun zarur bo‘lgan moddalar (organik kislotalar, uglevodlar, fermentlar) ko‘p miqdorda mavjud.

Shunday qilib, ko‘plab ekologik muammolarning yechimi - qulay tabiiy muhit, toza oziq-ovqat, toza havo, toza suv, inson salomatligi - pirovardida tuproqda birlashadi. Tuproqning biosfera funksiyalarini to‘g‘ri tushunmasdan turib, zamonaviy ekologiyaning umumiy strategiyasini ishlab chiqish mumkin emas, uning asosiy maqsadi tabiiy muhitni saqlash va yaxshilashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах. М.: Наука, 1990. 270 с
2. Sheraliev M.H., Tilanova M.A. “Namangan viloyati tuproq-ekologik vaziyati va ularni muhofaza qilish chora-tadbirlari” Multidissiplinar skientifik journal. Janvar 2023. 54-60 b
3. Qodirov S.T., Mamaev Z. H. “Tuproq eroziyasi va ularning oldini olish” Mexanika texnologiya ilmiy jurnali“ 2024 y. 5 jald 1 son. 151-154 b.)
4. Ramazonov B.R. “Orol dengizi qurishining tuproq qatlamiga ta’siri” Akademik Research in Edusational Skiyenses 2020 № 1. 252-260 b.
5. Ortiqov T.Q. Eshmanov B. “Tuproq mexanik tarkibi va gumus holatining uning suv xossalari ta’siri”
6. Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. М.: ГЕОС, 2005. 335 с.
7. Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. М.: Наука, 1980. 250 с.